

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

**2013-cü ildə AZƏRBAYCAN DÖVLƏT
İQTİSAD UNİVERSİTETİNDƏ YERİNƏ
YETİRİLMİŞ BÜDCƏ TƏYİNATLI
ELMİ-TƏDQIQAT İŞLƏRİNİN
YEKUNLARINA HƏSR EDİLMİŞ
ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSIN
TEZİSLƏRİ**

BAKİ-2014

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

2013-cü İLDƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD
UNİVERSİTETİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ BÜDCƏ
TƏYİNATLI ELMİ-TƏDQIQAT İŞLƏRİNİN
YEKUNLARINA HƏSR EDİLMİŞ
ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSIN

TEZİSLƏRİ

BAKİ - 2014

Elmi redaktor: i.e.d., prof. Ə.Bayramov

Redaksiya heyəti: i.e.d., prof. Q.Manafov
dos. M.Sadıqov
dos. N.Hacıyev

Buraxılışa məsul: dos. M.Sadıqov

**2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə
yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa
həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri.
Bakı: "İqtisad Universiteti" nəşriyyatı, 2014**

Universitetin Elmi Şurasının
qərarı ilə çap olunur.

MÜNDƏRİCAT

Hacıyev Ş.H., Bayramov Ə.İ., Quliyev M.Y.	Azərbaycanın geoiqtisadi mövqeyinin gücləndirilməsi problemləri.....	3
Əlirzayev Ə.Q.	Müasir şəraitdə sosial problemlər və onların həlli mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.....	6
Əliyev Ə.İ.	Sənaye potensialının statistik qiymətləndirilməsi: metodiki yanaşmanın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.....	8
Şirvanova T.Ə.	Avropa inteqrasiyası və İslam sivilizasiyası: dəyərlərin uzlaşdırılması problemləri.....	12
Аббасова Р.А.	Факторинг и форфейтинг - особая форма финансирования.....	15
Аббасов S.A.	Valyuta bazarında maliyyə biznesinin inkışafı.....	17
Аббасова Т.С., Hüseynova S.Ə.	Bazar iqtisadiyyatında iqtisadi artımın mənbəyi və amilləri	18
Аббасbəyli M.A.	Azərbaycan MB-nin kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi....	20
Абдуллаева E. C.	Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətindəki spesifik risklərin qiymət aspektləri.....	21
Абдуллаева Г.А.	Роль иностранных инвестиций при обеспечении экономического роста в Азербайджане.....	22
Абдуллаева S.İ.	Demoqrafik inkışafda təbii artımın rolunun statistik öyrənilməsi.....	24
Allahverdiyev R.M.	Depozitlərin idarə olunması.....	25
Babayev T. Q	Aqrar siyasət dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsidir.....	27
Bədalov Ş.Ş.	Nəticəyə yönəldilmiş büdcələşdirmənin rolunun artırılması istiqamətləri.....	29
Beydiyeva Y.Z.	Aqrar bazarda rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin olunmasında istehlak kooperativlərinin rolu.....	32

Cabbarova A.İ.	Sahibkarlıqda investisiya mühiti və əsas fondlardan istifadənin statistik təhlili.....	33
Cabbarova Q.Z.	Malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üsulları.....	35
Cavadov R.C.	“Əmək bazarında sahibkarlıq subyektlərinin rolunun statistik qiymətləndirilməsi”.....	36
Cəfərli H.A.	İdarəetmə-nəzarət forması kimi auditdə iqtisadi təhlilin rolu.....	38
Daşdəmirov Ə.İ.	İdarəetmə nəzarətinin təşkili əsasları.....	40
Dünyamaliyeva V.R.	Azərbaycan Respublikasında “Ev təsərrüfatlarının büdcəsi statistikasi”nın təşkili.....	42
Eminova S.S.	Kompleks xərclərin tərkibi və onların uçotunun vəzifələri.....	43
Əhmədov M.A.	Azərbaycanın davamlı inkişaf modelinə keçidinə imkan verən potensial və start kapitalının makroiqtisadi təhlili.....	45
Əhmədov M.M.	Respublikamızda özəlləşdirilmiş obyektlərin qiymətləndirilməsinin əsas prinsipləri.....	47
Əhmədov B.S.	Makroiqtisadi siyasətin investisiya fəallığına təsiri: nəzəri və praktiki aspektlər.....	48
Əhmədova T.V.	Bazar iqtisadiyyatı şəraitində infrastrukturun formalaşması və inkişafı.....	50
Əkbərov E.H.	Trikotaj mallarının çeşidinin genişləndirilməsi və onların istehlacı tələbinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi.....	51
Алиева М.Ш.	Учет коммерческих расходов.....	52
Алиева Г.Ф.	Оценка и основные направления формирования внешнеэкономических связей в Азербайджане.....	54
Əliyeva A.M.	Milli iqtisadiyyatın inkişaf mərhələləri.....	55
Əliyev Ə.İ.	Ölkənin sənaye potensialının statistik qiymətləndirilməsi.....	56

Əliyeva T.T.	Bankın xüsusi kapitalının mahiyyəti.....	59
Əliyeva Z.H.	İdarəetmə uçotu kontrollinqin tərkib hissəsi kimi.....	60
Алиев Е.С.	Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм.....	62
Əliyeva L.U.	Xarici investisiyalar milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı amili kimi.....	64
Əlləzov Q.S.	Monetar siyasət və onun istiqamətləri.....	65
Əsgərova T.V.	Qloballaşma şəraitində maliyyə-kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin hökumət orqanlarının fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməsi...	66
Fərəcova D.D.	İdarəetmə uçotunun cari investisiya sisteminin təşkil edilməsi metodları.....	67
Hacızadə E.M.	«Dünya iqtisadiyyatı» və «Dünya təsərrüfatı» anlayışları: eyniliklər və fərqlər.....	68
Hacıyev N.Ö.	Effektiv rəqabət siyasəti davamlı və tarazlı iqtisadi inkişafın vacib şərtidir	70
Hacızalov Y.İ., Kərimova Y.R., Hüseynova L.N.	Münaqişəli vəziyyətlərdə optimal həllin tapılmasında Neş prinsipinin tətbiqi.....	73
Hacıyev Ə.H.	Aqrar sferada sahibkarlığın inkişafı.....	75
Hacıyev Ə.V.	Sənayenin şaxələndirilməsi, struktur islahatları və iqtisadi impulslar.....	76
Hacıyev H.Ə.	Aqrar sahibkarlığın inkişafında mühasibat uçotunun rolu və əhəmiyyəti.....	79
Hacıyev E.Ə.	Aqrar bazarın iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi.....	81
Гаджиева Л.А.	Формирование маркетинговой стратегии развития рынка молока и молочных изделий.....	82
Hacıyev N.Q.	Qiymət-dəyər kateqoriyasına retrospektiv elmi-nəzəri baxışlar.....	84
Hacıyeva A.M.	Azərbaycanın neft strategiyasının geoiktisadi mövqeyə təsiri.....	87

Гаджиева Х.Н.	Маркетинговые аспекты совершенствования деятельности банков..	89
Həsənov H.S.	Yerli şirkətlərdə strateji görmənin işlənməsi məsələləri.....	91
Həsənova M.A.	Ölkənin yanacaq-enerji kompleksinin modernləşdirilməsi problemləri.....	92
Həsənov.N.Ə.	İnvestisiya strategiyasının formalaşması prosesində maliyyə öhdəliklərinə müasir tələblər.....	94
Гамидова Л.А.	Государственная политика в области модернизации промышленности.....	96
Гамишаева Ш.Ц.	Денежная система и ее совершенствование.....	98
Həziyev V.Ə.	Qlobal iqtisadi inteqrasiya şəraitində birjaların inkişaf perspektivləri.....	99
Həkimova Y.A.	Regionların sosial-iqtisadi inkişafında investisiyaların rolu.....	100
Hümbətova S. İ.	Dünya kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə nəzəri baxışlar.....	102
Hüseynov F.İ.	Azərbaycanda iqtisadi inkişaf modelinin formalaşmasının nəzəri-metodoloji əsasları...	104
Hüseynova Ş.A., Sadıqov N.Ə.	Əmək bazarının dövlət tənzimləməsinin əsas istiqamətləri.....	106
Гусейнов Я.Б., Эминова С.С.	Аудит в системе финансового контроля....	108
Hüseynov Ə.A.	Maşınqayırma müəssisələrinin modernləşdirilməsinin əsas istiqamətləri.....	109
Hüseynov Ə.İ.	Azərbaycanın regional iqtisadi inteqrasiya proseslərində xarici ticarət əlaqələrinin formalaşması xüsusiyyətləri.....	111
Гусейнова А.Т.	Экономическая оценка устойчивости банковской системы Азербайджана.....	113
Ханларзаде С.М.	Инновации в малом бизнесе.....	114

Худиев Н.Н.	Тенденции развития страховых рынков в СНГ.....	116
Хеуірхәбәров İ.M.	Ərzaq bazarının inkişaf strategiyası və onun reallaşdırılmasının resurs təminatı.....	119
Xəlilova S.A.	Meyvə-tərəvəz məhsulları bazarının inkişaf etdirilməsi istiqamətləri.....	120
Xəlilova S.D.	Alqaqolsuz içkilər bazarının marketing tədqiqatları və inkişaf perspektivləri.....	122
Xudaverdiyeva K.A.	Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə mühasibat uçotu standartları.....	123
İbişov E.İ.	Azərbaycanda istehlak bazarının formalaşması probleminə marketing yanaşma.....	125
Ибрагимова С.А.	Совершенствование учета расчетных операций в условиях Азербайджана.....	128
Ибрагимова С.А., Мамедова М.А.	Финансовые инструменты, признание и оценка.....	130
İmanov Ə.Ş. Məmmədov İ.Z.	Kommersiya biznesinin inkişaf istiqamətləri..	132
İmanov Ə.Ş., Səbrayilova Z.X.	Biznesin sığortalanması məsələləri.....	133
İsrafilov H.A., Hacızadə M.E.	Elektron ticarətin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi aspektləri.....	136
İsayev S.Z.	İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyatın determinantları.....	137
Kəngərli Hacı Paşa Murad	Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsinin formalaşması və istifadəsinin statistik tədqiqi.....	139
Qasımov Ə.İ.	Real əmtəə bazarında fyuçers bazarına doğru inkişafın əsas prioritetləri.....	140
Quliyev E.N.	Ölkəmizində informasiya texnologiyaları bazarının marketing prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsi istiqamətləri.....	141
Quliyev E.N., Əhmədova T.V.	Birja ticarəti və onun inkişaf istiqamətləri.....	143

Quliyev V.M.	Uzunmüddətli aktivlərin qiymətdən düşməsi və onun uçotunun metodoloji aspektləri.....	144
Quliyev İ.Q.	Aqrar sferada qiymətlərin optimallaşdırılması amilləri və mənbələri.....	146
Quliyeva K.N.	Faktoring biznesin maliyyələşmə forması kimi.....	148
Mahmudova İ.M., Musayeva R.A.	«Davamlı inkişafa keçid şəraitində qiymətli kağızlar bazarının təkmilləşdirilməsi problemləri.....	149
Malayev Z.A.	BAKI: Tələbələr sahibkarlıq fəaliyyətinə nə qədər hazırdır?.....	151
Mahmudova V.O.	Aqrar sektorda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı.....	154
Meybullayev M.X.	Müasir dövrdə iqtisadi artım sürətinin təəddüdləri.....	156
Mehdiyeva V.Z., Süleymanov T.Q.	Aqrar-sənaye kompleksinin intensiv inkişafının ekoloji problemləri və onların həllinin əsas istiqamətləri.....	157
Mehdiyev A.S.	Sənayenin modernləşdirilməsi prosesinin idarə edilməsi mexanizmləri.....	159
Мехтиева И.Ш.	Механизм совершенствования тарифов на услуги агролизинга в регионах.....	161
Məmmədov M.Q.	Azərbaycanın Avropa İttifaqına inteqrasiyasının yeni mərhələsi.....	163
Məmmədov M.Q., Qafarov T.Ə., Ələkbərov Y.	“Mülki müdafiə” və “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” fənlərinin tədris metodikasının fərqli aspektləri.....	164
Məmmədov A.B.	İqtisadi artım və həyat səviyyəsi.....	166
Məmmədova G.Q.	Regionların sosial-iqtisadi inkişafında maliyyə sisteminin fəaliyyəti mexanizmləri və onların reallaşma prinsipləri.....	167
Məmmədova İ.C.	Respublikada ixrac potensialının genişləndirilməsi və onun strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.....	169
Məmmədova İ.C., Bağirov Ə.A.	İxrac potensialının tənzimlənməsinin qanunvericilik bazası və onun təkmilləşdirilməsi.....	170

Məmmədova S.S.	Marketinqin idarə edilməsi strategiyası	171
Məcidova S. M.	Qeyri-neft sənaye müəssisələrinin restrukturizasiyasının nəzəri və praktiki aspektləri	172
Микаилзаде Г.Ш.	Проблемы оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал в условиях устойчивого развития.....	174
Mikayılova H.Ə.	Qeyri-bank kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin təhlili.....	175
Mirzəyev Z.İ., Salayev E.A.	Bələdiyyələrin gəlirlərinin formalaşması xüsusiyyətləri və maliyyə tənzimlənməsi.....	177
Мамедов С.М.	Модернизация производств в легкой промышленности.....	178
Musayeva N.M.	Səhmdar cəmiyyətin xüsusi kapitalının formalaşmasının uçotu.....	180
Mustafayev Y.R.	Ümumtəsərrüfat xərclərinin uçotu və məhsulların maya dəyərinə daxil edilməsi.....	181
Muradova X.F.	Təkrarsığortanın iqtisadiyyatda rolu və əhəmiyyəti.....	183
Мурадова С.Х.	Современные проблемы развития и совершенствования систем электронной коммерции в Азербайджане.....	184
Нагиев А.Г.	Показатели эффективности инвестирования и социальной значимости модернизации и обновления основных производственных фондов.....	186
Nəsirov S.Ş.	Regional ümumi daxili məhsulun hesablanması əsas statistik təsnifatların tətbiqi.....	188
Пашаева Н.З.	Пути повышения экономической эффективности бюджетно-налогового механизма.....	189
Rəfiyev A.A.	Bank nəzarəti və onun prioritetləri.....	191
Rəhmanov S.Q.	Təşkilatdaxili dəyişikliklərin aparılması strategiyası.....	193

Rüstəmov R.P.	Daxili auditin idarəetmədə rolu.....	195
Rzayev E.R.	Yerli müəssisələrdə diversifikasiyadan istifadə məsələləri.....	196
Рустамова С.Р.	Страхование рисков в туристическом бизнесе.....	198
Sadiqov Ə.A. Səbzəliyev S.M.	Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu..... Uçot informasiyaları ilə hesablar planının qarşılıqlı əlaqəsi.....	199 200
Səmədova E.R.	Müasir biznesdə rəqabət kəşfiyyatı.....	202
Səmədov B.Y.	Bazar xidmətlərinin göstərilməsində sahibkarlığın rolunun qiymətləndirilməsi.....	203
Şamxalova S.O.	Maliyyə münasibətləri sferasında əməkdaşlığın formalaşmasının inkişafında reklamın rolu.....	205
Şəkəraliyev A.Ş.	Milli iqtisadiyyatın inkişafı və ixrac potensialından səmərəli istifadədə onun əhəmiyyəti.....	206
Şəkəraliyeva Z.A.	Azərbaycanda ixrac potensialının müqayisəli üstünlük göstəriciləri əsasında müəyyən edilməsi.....	207
Şükürova A.S.	İstehsal vasitələri bazarının iqtisadi sistemində yeri və əhəmiyyəti.....	208
Şükürov O.S.	Milli innovasiya sisteminin konseptual əsaslarının formalaşması.....	210
Şükürova G.S.	Biznes proseslərinin müxtəlif aspektdən xarakteristikası.....	213
Тагиева Н.С.	Основные направления развития рыночной инфраструктуры региона.....	215
Тағыева R.A.	Sənaye-texnologiya parklarının yaradılması – sənayenin modernləşdirilməsinin mühüm istiqamətidir.....	216
Тағыев M.M.	Azərbaycan Respublikasının rabitə sektorunun inkişafının yeni istiqamətləri.....	218
Танрывердиева Г.Г.	Учет налога на добавленную стоимость....	219

Теймурова В.Е.	Sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə nəticələrinin statistik qiymətləndirilməsi.....	221
Велиева С.И.	Инновационные аспекты развития отрасли машиностроения Азербайджана.....	223
Yaqubov S.M.	Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin strukturunun statistik təhlili.....	224
Yaqubova L.S.	Ev təsərrüfatlarında İKT sistemlərinə giriş və ondan istifadənin öyrənilməsinə dair müşahidələrin təşkili məsələləri	227
Yusifov Y.X.	Avropa statistikasının yeni inkişaf istiqamətləri.....	228
Zeynalov H.S.	İşçilərin mədəni-texniki səviyyəsi və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı.....	229
Zeynalov P.V.	Pul siyasətinin institusional bazası.....	231
Zeynalova G.M.	Pul vəsaitlərinin uçotu.....	232
Zeynalova G.M., Mustafayev Y.R.	Hazır məhsulun və hesablaşma əməliyyatlarının uçotu.....	234
Abbasbəyli G.A.	Unlu qənnadı məmulatlarının qidalılıq dəyərinin artırılması yolları.....	235
Abbasbəyli G.A., Kazımova İ.H.	Müxtəlif variantlar üzrə hazırlanmış konyak-şərab materiallarının kimyəvi-orqanoleptik göstəricilərinin təhlili.....	237
Abdullayeva Ş.F., Əzizzadə N.B.	Geyimdə kompozisiyanın rolu.....	239
Abdullayeva S.İ.	İnkişaf etmiş ölkələr şüəə taralara daha çox üstünlük verir.....	241
Ağamaliyeva Y.Ç.	Parça ornamentlərinin inkişaf prosesləri.....	242
Ağamaliyeva Y.Ç. Tağıyeva S.K.	Memar Əcəmi yaradıcılığının Azərbaycan incəsənətində yeri.....	243
Ağayeva R.R.	Metal və ağac taraların keyfiyyət ekspertizası.....	244
Allahverdiyeva İ.F.	Keyfiyyət və kəmiyyətə görə qəbuletmə qaydaları.....	244

Aslanov Z.Y., Cəfərova M.İ.	Bazar münasibətləri şəraitində maşınqayırma sənayesi məhsulunun keyfiyyətinin idarə edilməsi təcrübəsi	246
Aslanov Z.Y., Vəliyev H.S.	Maşınqayırma məhsulunun keyfiyyətinə təsir edən insan resursunun qiymətləndirilməsi....	248
Babayev M.A., Ağayeva R.R.	Malların keyfiyyətinin qorunub saxlanması taralarının rolu.....	251
Cabbarova Q.Z.	Markalanmanın əsas göstəriciləri.....	251
Джафарова Л.А., Аскерова А.А.	Качества и конкурентоспособность в условиях рынка.....	252
Cəfərov E.N.	İynəsi iynədana nəzərən hərəkət edən maşınların hörmə mexanizminin etibarlılığının yoxlanılması.....	254
Cəfərova A.M.	Avadanlığa verilən əsas tələblər.....	255
Джафарова М.И., Самедова К.Л.	Усовершенствование метода определения динамических характеристик тела намотки.....	256
Дадашова К.С.	Экономических факторов повышения качества продукции.....	257
Dadaşova A.S.	Parçanın bədii tərtibatının müasir üsulları.....	258
Əhmədov Ə.İ., Muradov T.C.	Meyvə souslarının çeşidi.....	259
Ахмедов М.А., Ахмедова С.О., Бабаева Б.Г.	Фитофтора картофеля, их распространенность и вредоносность.....	261
Ахмедов М.А., Ахмедова С.О., Бабаева Б.Г.	Влияние температуры, влажности и света на развитие болезни фитофтора картофеля.....	263
Əliyev R.A., Quliyeva S.A.	Mehman gölünün iynəcə sürfələri (odonata)..	265
Əliyev R.A., Hüseynova A.F.	Yenikənd su anbarının makrozoobentosu....	267
Əliyeva Z.H.	Polimer qablaşdırıcı materialların keyfiyyətinin təyini üsulları.....	269

Əsgərova X.İ	Qablaşdırma iqtisadi amil kimi.....	270
Fərzəliyev M.H., Mehdiyeva M.C.	Yumruğun nəzəri profilinin polyar koordinatlarının hesablanması.....	271
Fərzəliyev E.B., Nəsrullayeva G.M., Həsənova Z.P.	Bəzi qida məhsullardan istifadə etməklə hazır məmulatın qidalılıq dəyəri və dad keyfiyyətlərinin yüksəldilməsi yolları.....	273
Гаджибалаев Г.А., Джафаров Э.Н.	Термическая обработка укрепляет здоровье металлов.	275
Гаджибалаев Г.А.	Структурные и фазовые превращения аустенитных сталей при криогенных температурах.....	276
Гаджизалов М.Н.	Проблемы стандартизации и сбыта продукции.....	277
Насимурادова R.M.	Yüngül sənaye məhsulları və onların keyfiyyət sistemlərinin sertifikatlaşdırılması.....	279
Наdiyeva S.İ.	Zeytun yağının kosmetikada istifadəsi.....	280
Наdiyeva S.İ., Quliyeva S.A.	Dünya üzrə zeytun yağının istehsal və istehlak vəziyyəti.	281
Нəsəнов Ə.P., Hüseynova A.Y.	İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında.....	282
Нəsəнов Ə.P., Allahverdiyeva İ.F. Нəsəнов N.N.	Malların keyfiyyətə qəbulu qaydaları.....	283
Нəsəнова G.G., Kərimova M.C.	Azərbaycanın sadə milli çörək-kökə məmulatının çeşidi və keyfiyyət göstəriciləri.....	286
Hüseynov V.N., Vəliyev F.Ə.	Quruma zamanı xam-pambığın komponentlərinin qarşılıqlı əlaqəsi.....	287
Гусейнов А.А.	Влияние упаковки, транспортировки и хранения на качественные показатели томата.....	288
Hüseynov M.Ə.	Ovşala şərbətinin keyfiyyətini qoruyan amillər.....	290
Hüseynov M.Ə., Əhmədov Ə.İ.	Milli Azərbaycan şərbətlərinin keyfiyyətini formalaşdıran amillər.....	292

İmanova G.M.	Maşınqayırma sənayesində məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi sisteminin yaxşılaşdırılmasının əsas istiqamətləri.....	293
İsmayılzadə M.H.	Trikotaj maşınlarının tsiklik diaqramlarının qurulması.....	295
Искендерова М.М., Гасанова З.П.	Полезные свойства ржаного хлеба.....	296
Казымова И.Г., Зейналова Ф.Р., Маммедалиева М.Х.	Влияние различных флокулянтов на химический состав суслу.....	297
Qasımova E.N., Əsgərova A.Ə.	İdman üslubun formalaşması və inkişafı.....	299
Qasımova E.N. Əzizzadə N.B.	Geyimdə klassik üslubun xüsusiyyəti.....	300
Qasımova E.N. Cavadzadə G.Ə.	Azərbaycan milli geyim nümunələrinin bədii layihələndirilməsində parçaların rolu.....	301
Гафарова Н.А.	О планировании и проведении аудита системы менеджмента качества.....	302
Qurbanov M.M.	İstehlak mallarına tələbin öyrənilməsində dizayn reklamının forma və məzmun problemləri.....	303
Курбанов Н.Г., Бахтиярова С.Г., Юсифзаде Ш.Н.	Разработка технологии растительного молока из ядер плодов фундука.....	305
Курбанов Н.Г., Юсифзаде Ш.Н., Курбанова Р.И.	Растительное молоко из пророщенных семян конских бобов – ценная биодобавка для получения функциональных кисломолочных продуктов.....	306
Мамедов Н.Р., Эфендиев Э.М.	Роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении качества.....	308
Manafova Ş.Ş.	Ətriyyat mallarının qablaşdırılmasında istifadə olunan şüşə taraların keyfiyyətinin öyrənilməsi üsulları.....	308
Manafova Ş.Ş. Şahməmmədova K.K.	Kimyəvi məişət mallarının qablaşdırılmasında istifadə edilən şüşə taralara verilən tələblər.....	310
Məmmədov O.Ə., Əliyeva Z.H.	Polimer taraların bəzi istehlak xassələrinin təyini üsulları.....	311

Məmmədova N.O.	Polimer taraların möhkəmlik xassələrini təyin edən metodlar.....	312
Məmmədova N.O.	Keyfiyyət təminatının müxtəlif tərəfləri.....	314
Məmmədov A.İ.	Lif əsaslı tara və qablaşdırıcı materialların qarşısında qoyulan texniki, iqtisadi və estetik tələblər.....	315
Məmmədov A.İ., Alverdiyeva N.F.	Məhsulların daşınması, saxlanması və nümayiş etdirilməsində taraların rolu.....	316
Məmmədova L.H.	Toxunma parça məmulatlarının bədii tərtibatının prinsipləri.....	317
Məmmədova S.Ə.	Yastı maşınların hərücü mexanizmlərinin layihələndirilməsi.....	319
Məhərrəмова M.H., Yusifova M.R.	Azərbaycanda qida məqsədləri üçün istifadə edilən bəzi məhsulların mikrobiotasının ümumi xarakteristikası.....	320
Məhərrəмова M.H., Yusifova M.R., Hüseynova A.R.	Qatqılar əlavə olunmuş xəmirin hazırlanmasına ayrı-ayrı komponentlərin təsiri.....	321
Məhərrəмова S.İ.	Qeyri-ənənəvi un növlərinin unlu qənnadı məmulatları istehsalında tətbiqi.....	323
Mirzəyev G.S., Quliyeva F.R., Quliyeva L.V.	Şəmkir və varvara su anbarlarında qeyri-balıq su orqanizmlərinin (çay xərçəngi, krevetlərin) keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi.....	324
Mirzəyev G.S., Quliyeva F.R., Quliyeva L.V.	Mingəçevir su anbar vətəgə əhəmiyyətli balıqlarının keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi.	326
Muradov T.C.	Meyvə və giləmeyvələrdən alınan tamlı qatmalar.....	328
Musayeva V.H.	Markalanmada manipulyasiya nişanları haqda.....	330
Nəsirova Z.H.	Qeyri-ərzaq mallarının sertifikatlaşdırma sistemi...	331
Nəsirova Z.H., Neymətova Ü.V.	Malların xarici ölkələrdə sertifikatlaşdırılması.....	333

Nəsrullayeva G.M.	Unlu qənnadı məmulatlarının uzun müddət saxlanması üçün qatqılardan istifadə.....	335
Novruzova U.C.	Trikotaj maşınlarının malqəbuledici mexanizmlərinin layihələndirilməsi.....	336
Nuriyev M.N., Musayeva T.T.	KMS-nin tətbiqindən alınan nəticələrin qiymətləndirilməsi haqqında.....	337
Nuriyev M.N., Rəcəbov İ.S.	Parçaların saplarının müxtəlif istiqamətdə deformasiyaya uğramaları haqqında.....	338
Omarova E.M., Yusifzadə Ş.N.	Müasir dövrdə tələbatə uyğun olaraq unlu qənnadı məmulatlarının enerji dəyərinin aşağı salınması üsulları.....	340
Osmanov T.R., Əliyeva Z.H.	Polimer taraların möhkəmliyini xarakterizə edən xassələrin təyini üsulları.....	341
Оруджова Б.Г. Гаджимуратова Р.М.	Некоторые методы определения пороков чистоты пряжи.....	343
Rəşayev B.S.	Milli ornamentlərin rəmzi mahiyyəti.....	344
Seydəliyev İ.M., Əsgərov Ə.Ə.	Məhsulun sınaq sisteminin qurulması prinsipləri.....	347
Seydəliyev İ.M., Ələkbərov R.E.	Xaricdə kooperasiyanın inkişafının müasir istiqamətləri	349
Сафаров Г.А. Дадашова К.С.	Что повышение качества продукции и эффективности производства.....	352
Səfərli F.H.	Kağız və karton taralar.....	353
Səmədov E.Ə., Şərifli Ş.Y.	Polimer taraların müxtəlif mühitlərin təsirinə qarşı davamlılığının təyini üsulları.....	354
Səmədova K.L.	Beynəlxalq standartlar əsasında yüngül sənaye məhsulunun keyfiyyətinin idarə edilməsinin müasir istiqamətləri.....	356
Султанов Ч.И.	Углеводороды ароматического ряда как исходное сырье в производстве основных материалов в легкой промышленности.....	357
Султанов Э.Ч.	Влияние пластификатора на взаимодействие с поливинилхлоридом различной молекулярной массы.....	358

Şahməmmədova K.K.	Qablaşdırmanın funksiyaları.....	360
Şirinova N.Ə., Yazımova T.X., Həsənova Z.P.	Unlu qənnadı məmulatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi müasir üsulları.....	361
Şükürlü G.S. Şahməmmədova K.K.	Taraların növləri.....	362
Zeynalova M.S., Paşayeva S.H.	Parça taraların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi.....	363
Əliyev F.H., Şahhüseynov T.F.	Üzvi maddələrin yanma reaksiyası tənlirlərinin düzəldilmə qaydaları.....	364
Əliyev F.H., Həşimov X.M., Şahhüseynov T.F., Kərimova G.Z.	FeLnSbS ₄ (Ln=Dy, Ho, Lu) birləşmələrinin sintezi və fiziki-kimyəvi tədqiqi (ADIU-nin Fizika və Kimya kafedrası).....	366
Həsənova S.Ə., Quliyeva X.Y., Fətizadə R.F., Süleymanova A.E.	Genetik modifikasiya olunmuş məhsullardan necə qorunmaq olar.....	367
Həsənova S.Ə., Həşimov X.M., Ramazanov V.S., Kərimova G.Z.	Rasional qidalanmanın prinsipləri.....	370
Азадалнева С.Д.	Методы и средства обучения русскому языку.....	372
Агаева С.Е.	Методика использования наглядности при изучении учебных текстов.....	373
Бабаева С.Р.	Глобальная сеть Интернет - одно из новых направлений методики обучения русскому языку как иностранному.....	375
Вабayev İ.M.	Müstəqil Azərbaycanın xarici siyasəti və demokratik dövlət quruculuğu.....	377
Джалилова С.С.	Традиции и новаторство в методике преподавания русского языка как иностранного.....	379
Эфендиева А.А.	О выражении падежа в русском языке.....	380
Эфенди Л.Д.	Лексико-грамматическая специфика газетно-публицистического стиля.....	382

Абдулхалимова Л.А.	Текст как средство и объект обучения языку специальности.....	383
Алиева С.А.	Грамматика как средство формирования правильного речевого общения.....	386
Алиева Н.Х.	Обучение студентов экономических специальностей профессионально- культурному общению на занятиях по русскому языку.....	387
Алиева С.А.	Грамматика как средство формирования правильного речевого общения.....	389
Амирова А.М.	Место и роль словообразования на уроках русского языка как иностранного.....	391
Гаджиева Дж.М.	Речевая культура в аспекте образовательно-педагогической аксиологии.....	392
Кафарова Н.А.	Методика проведения специальных заданий по развитию устной речи будущих экономистов.....	393
Гаибова С.Р.	Использование интерактивных методов в дистанционном обучении.....	396
Гасанова И.Ч.	Взаимозависимость преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации.....	397
Гасанова Ш.Ч.	Система упражнений для обучения аудированию студентов-иностранцев.....	399
Гусейнова З.А.	Перевод как один из приемов обучения русскому языку.....	401
İbrahimova X.S.	Demokratik cəmiyyət quruculuğunda mədəvi-əxlaqi prinsiplər, yeri və rolu.....	402
Исмаилова К.Ф.	Интерактивные формы обучения – средство формирования навыков работы с текстом.....	404
Исмаилова К.Ф., Исмаилова Х.Д.	Технология интерактивного обучения - специальная форма организации познава- тельной деятельности.....	406

Исмаилова Х.Д.	Особенности устного и письменного видов перевода.....	408
İsmayılova P.Z.	Dillərin bir-birinə təsiri haqqında.....	409
Мансурова З.Я.	Контроль за усвоением знаний учащихся по русскому языку.....	411
Məmmədov Z.İ.	Şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsi.....	414
Мамедова А.М., Мансурова З.Я.	Контроль в обучении языку.....	416
Мамедова Д.Ф.	Виды наглядных пособий при изучении языка в подготовительном отделении для иностранцев.....	419
Мамедова Л.Т.	Лексические навыки и их место в процессе обучения русскому языку студентов экономического профиля.....	420
Məmmədova E.Ə.	Dilin leksik fondu haqqında.....	421
Mustafayeva H.T.	KİV demokratik cəmiyyətin mühüm elementi kimi.....	423
Мусаева А.Г.	Уровни владения языком и проблемы языкового тетирования.....	425
Nəbiyev N.H.	Dilin tədrisi haqqında.....	427
Niftaliyev T.Ə.	Silahlı qüvvələrin sosial təsisat kimi gənclərin peşə seçimində rolu.....	429
Пириева Г.Р.	Перспективы формирования паритетной демократии в Азербайджане.....	430
Кулиева К.Р.	Работа над текстами научного стиля.....	432
Рзаева Г.Н.	Прагматическая характеристика вербальной коммуникации.....	434
Рзаева Г.Н., Эфендиева А.А.	Использование технических средств и современных технологий при обучении русскому языку.....	437
Селимова З.Г.	Современные тенденции семантического развития лексики.....	438

Талыбова Ч.Г.	Формирование навыков самостоятельной работы студентов над литературой по специальности.....	440
Везирова Ж.Б.	Система работы по формированию орфографических навыков.....	442
Yusubova Z.F., İsmayılova A.V.	İşgüzar dilin tәdrisi haqqında.....	444

Elektron ticarətin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi aspektləri

Beynəlxalq elektron ticarət əksər dünya ölkələrində olduğu kimi eynilikle, adi dünya ticarətinin amilləri - iqtisadi artım, beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi, ixtisaslaşmanın və kooperasiyanın genişlənməsi fonunda inkişaf tapır. Bunlarla yanaşı, biznesin bu müvafiq sahəsində yüksək artım templəri əhəmiyyətli dərəcədə spesifik amillərlə də şərtləndirilir.

Elektron ticarət (*e-commerce*) İnternet şəbəkəsində kompyuterlərin vasitəsilə əmtəə alıcısı və satıcısı arasında aparılan ticarət forması kimi çıxış edir. Faktiki olaraq elektron ticarətin predmeti hər hansı məhsul - əmtəə, xidmət, daşınmaz əmlak, bank məhsulu və s. ola bilər. Müasir zamanda elektron ticarətin əsas məhsulları sırasında ərzaq və sənaye malları, həmçinin informasiya resursları üstünlük təşkil edirlər.

Elektron ticarətlə ənənəvi kommersiya ticarəti arasında fərqliliklər coğrafi zaman və müəyyən dərəcədə də dil maneələrinin olmaması ilə səciyyələndirilir. Belə fərqlilik isə, öz növbəsində, mal və xidmətləri yeni satış bazarlarına hərəkət etdirməyə imkan verir. Bununla belə, beynəlxalq səviyyədə İnternet şəbəkəsi vasitəsilə kommersiya əməliyyatlarının reallaşması sferasında bir sıra çətinliklər də mövcuddur. Bu, əsasən vergitutmanın müxtəlif sistemləri, gömrük rüsumları və yığımlarından istifadə üzrə, həmçinin elektron ticarət proseslərinin unifikasiyalı beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin olmaması kimi amillərlə izah edilir. Qeyd olunmalıdır ki, BMT-nin hüquq və beynəlxalq ticarət komissiyası - YUNİTRAL çərçivəsində 1996-cı ildə hüquqi xarakterli problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə dünya bazarında elektron işgüzar əməliyyatların liberallaşdırılmasına yönəldilmiş "Elektron kommersiya haqqında" tipoloji qanun işlənib hazırlanmışdır. Lakin bu, beynəlxalq elektron ticarət sistemində bütün məsələləri həll etmir. Belə ki, İnternet şəbəkəsində baş tutan sövdələrdən vergitutma məsələləri hələ də beynəlxalq qanunvericiliklə tənzimlənmə və dövlətlərin nəzarəti zonasından kənaradır. İnternet şəbəkəsində məkan-zaman bağlılığı olan bir sıra hüquqi kateqoriyaların, xüsusən də "daimi nümayəndəlik" və "malların, işlərin və xidmətlərin satışı" anlayışlarının tətbiqi qeyri-mümkündür.

ABŞ hökuməti bütün ölkələrdə gömrük rüsumlarının və tariflərinin ləğv edilməsinin fəal tərəfdarı kimi çıxış edir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı - İƏİT və Dünya Ticarət Təşkilatı - DTT-nin üzv ölkələri də daxil olmaqla bir çox başqa ölkələr elektron ticarətin yeni vergitutma formalarından, o cümlədən gömrük tariflərindən azad olması fikrinin tərəfdarları kimi ABŞ-la birləşmişlər. Bundan başqa, vahid bir fikir də formalaşmışdır ki, ticarət tariflərinin azaldılması və ya ləğv edilməsi beynəlxalq ticarətin inkişafına və bütün ölkələr üçün fayda verəcəyinə yalnız kömək edəcəkdir. Bütün bunlarla yanaşı, inkişaf etməkdə olan ölkələrin həmfikir olduqları bir əks nöqtəyi-nəzər də mövcuddur. Bu ölkələr hesab edirlər ki, onlar dünya bazarlarında rəqabətqabiliyyətli olana qədər azad ticarətə icazə verilərsə, sənayelərinə zərər dəyəcək.

Bir cəhəti də qeyd etmək vacibdir ki, DTT çərçivəsində elektron ticarət məsələləri üzrə razılaşdırılmış mövqe indiyədək formalaşmamışdır. Belə vəziyyət isə, öz növbəsində, DTT-də elektron sövdələrə gömrük rüsumlarının moratoriumunun tətbiqinə səbəb olmuşdur. Eyni zamanda, DTT çərçivəsində beynəlxalq elektron ticarətin stimullaşdırılması məqsədilə və bu sahədə beynəlxalq sövdələrin qeydiyyatının çətinliyini nəzərə alaraq, elektron ticarət sövdələrə yeni vergilərin tətbiq olunmayacağı barədə qərarlar qəbul edilmişdir.

Beynəlxalq kommertiya təcrübəsinə ölkələr arasında mal mübadiləsinin yeni intensivləşdirmə alətlərinin geniş tətbiqi iqtisadiyyatın səmərəliliyinin yüksəldilməsi və sürətli sənaye artımı üçün şəraitin formalaşmasına imkan yaradır.

dos. İsayev S.Z.

Innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın determinantları

XX əsr ərzində kapitalist təsərrüfatı sisteminə malik olan ölkələrdə baş vermiş struktur və iqtisadi böhranlar sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması ilə bağlı fərqli arqumentlərə və konsepsiyalara əsaslanan çoxsaylı iqtisadi nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bununla yanaşı, əsrin sonlarına doğru keçmiş postsovet məkanında və sovet ittifaqına daxil olmuş respublikalarda müstəqil dövlət qismində bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçidin reallaşdırması yeni iqtisadi şəraitin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, iqtisadi modellərin fərqliliyi ilə yanaşı, onların özündə sosial-iqtisadi tərəqqini şərtləndirən "lokomativlərin" keyfiyyətə fərqlənməsi, iqtisadi problemlərin həllini daha da mürəkkəbləşdirmişdir. İlk növbədə, fərqli start vəziyyətinə malik olan dövlətlər üçün qarşılaşılan hal, sonrakı mərhələlərdə inteqrasiya proseslərinin təsiri nəticəsində dünyadakı ümumi tendensiyalara uyğunlaşma zərurətini medana çıxarmışdır. Hal-hazırda bu kimi təzahürlərin çoxluğu ilə müşahidə olunan yeni iqtisadi reallıq, respublikamız üçün də müəyyən çətinliklər yaratmaqdadır.

Müasir dövr innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın dominantlığı ilə xarakterizə oluna bilər. Belə ki, bu sahədə reallaşdırılan praktik fəaliyyət yeni iqtisadi nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb olmuşdur. Maraqlı doğuran cəhət ondan ibarətdir ki, formalaşdırılan modellər mərkəzi elementi qismində məhz bilik və texnologiyanın – innovasiyaların yer alması ilə müşahidə olunur.

Ümumilikdə, innovasiya yönümlü iqtisadiyyat iki fundamental prinsipə əsaslanır. Bu prinsiplərdən biri iqtisadi siyasətin məqsədinin məhz innovasiyaların istifadə olunmasına əsaslanmaqla daha yüksək məhsuldarlığa nail olmaqdır. İkinci prinsip isə qiymətin heç də bütün hallarda yüksək məhsuldarlığın əldə olunması üçün stimullaşdırıcı effekt yarada bilməməsidir. Bununla yanaşı olaraq, innovasiya yönümlü iqtisadiyyatda iqtisadi artım biliyə əsaslanan son məhsul hesabına formalaşır. Belə ki, bilik və texnologiyalara əsaslanmaqla reallaşdırılan innovasiyalar, ilk növbədə, iqtisadi artımı stimullaşdırır. Sonrakı mərhələlərdə isə ölkə iqtisadiyyatının struktur təkmilləşməsi və rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəlməsi baş verir.

Nəşriyyatın müdiri	<i>Kamil Hüseynov</i>
Baş redaktor	<i>İsmət Səfərov</i>
Redaktor	<i>İsabə Hüseynova</i>
Korrektor	<i>Səbiyyə Səməmi</i>
Kompyuter operatoru	<i>Təranə Baxşəliyeva</i>
Dizayner	<i>Mehdi Quliyev</i>

**2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə
yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa
həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri.
Bakı: "İqtisad Universiteti" nəşriyyatı, 2014**

***Çapa imzalanıb 09. 07. 2014. Kağız formatı 70x100 1/16.
Həcmi 37,5 ş. ç.v. Sifariş 152. Sayı 300.***

***" İqtisad Universiteti " Nəşriyyatı.
AZ 1001, Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi, 6***
